

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL
INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE

RELATÓRIO TÉCNICO

INDICAÇÃO DE TRANSFUÇÃO DE CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS
CONCEITOS ATUAIS E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DO DISCENTE DE
MEDICINA

Marcel Luiz Brunetto

São Caetano do Sul
2022

INDICAÇÃO DE TRANSFUÇÃO DE CONCENTRADOS DE HEMÁCIAS
CONCEITOS ATUAIS E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DO DISCENTE DE
MEDICINA

Marcel Luiz Brunetto

Produto do trabalho apresentado ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Inovação no Ensino Superior em Saúde da Universidade Municipal de São Caetano do Sul para a obtenção do título de Mestre em Ensino em Saúde, sob orientação da Prof^a. Dra. Amanda Costa Araujo

São Caetano do Sul
2022

Ficha catalográfica

Preparada pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul

Brunetto, Marcel Luiz

Indicação de transfusão de concentrados de hemácias conceitos atuais e sua importância na formação do discente de medicina [livro eletrônico] : relatório técnico / Marcel Luiz Brunetto. – 1. Ed. São Paulo: Ed. do Autor, 2022.

PDF

Bibliografia.

ISBN: 978-65-00-51811-5

1. Educação Médica 2. Educação Superior 3. Medicina Transfusional 4. Prática Baseada em evidências 5. Relatórios técnicos – Manuais I. Título.

22-125551

CDD – 610.7

RESUMO

Introdução: A transfusão de concentrados de hemácias pode salvar vidas, entretanto pode apresentar reações transfusionais, que podem ser fatais. Sua indicação requer conhecimentos técnicos sólidos e faz parte de uma avaliação complexa pelo médico não só dos níveis de hemoglobina, mas do cenário clínico como um todo. A educação em medicina transfusional respaldada pela prática baseada em evidências é o alicerce de uma tomada de decisão segura e científica. A educação em medicina transfusional apresenta lacunas no ensino médico conforme estudo recentes. **Tipo de relatório:** técnico científico. **Objetivo:** apresentar os resultados obtidos na pesquisa do mestrado profissional inovação no ensino superior em saúde “Avaliação da indicação de transfusão de concentrado de hemácias, conforme prática baseada em evidências e elaboração de relatório técnico” e propor a inserção do tema na grade curricular dos cursos de medicina **Desenvolvimento:** Foi realizado um estudo retrospectivo baseado em obtenção de informações através das fichas de requisições de procedimentos hemoterápicos, em hospital de grande porte em São Paulo, foram avaliadas 229 fichas de requisição no período de setembro a outubro de 2021. As unidades de terapia intensiva (UTI) foram os locais com maior número de requisições (52,4%). Anemia sintomática foi a maior indicação de transfusão (70,7%), seguida por sangramento ativo (24,5%). Dentre as comorbidades as neoplasias (27,9%) foram as mais prevalentes. O valor absoluto de hemoglobina foi maior que 7,0g/dl em 40,6% das 229 fichas e 10,5% do total com valores iguais ou superiores a 8,0g/dL. **Considerações finais e recomendações:** A indicação da transfusão de concentrado de hemácias é o resultado de uma avaliação complexa. São necessários conhecimentos de fisiologia humana, técnicos sobre o produto a ser prescrito e seus efeitos colaterais, entendimento e avaliação do contexto clínico do paciente que são alcançados com a educação médica em medicina transfusional e capacitação profissional durante a graduação. Esse relatório técnico será encaminhado ao responsável pelo projeto pedagógico do curso propondo que a educação em medicina transfusional faça parte da grade curricular, e posteriormente, esteja disponível ao corpo docente da faculdade de medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS. Além disso, publicaremos o material na eduCAPES para que outros docentes possam utilizar o relatório técnico. Recomendamos esse relatório como parte do referencial teórico para elaboração de planos educacionais, ementas curriculares e atividades didáticas na área de medicina transfusional.

Palavras chaves: Educação superior; relatório técnico; medicina transfusional; educação médica; prática baseada em evidências.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Patologias encontradas nas requisições transfusionais.....	12
Figura 2 – Valores de hemoglobina para indicação de transfusão de concentrados de hemácias.....	13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Perfil de subgrupos analisados por ensaios clínicos randomizados, gatilho transfusional, número de pacientes, perfil de amostra e desfecho.....	15
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CH	Concentrados de Hemácias
FiO ₂	Fração inspirada de oxigênio
Hb	Hemoglobina
Ht	Hematócrito
PaO ₂	Pressão parcial de oxigênio
PBE	Prática Baseada em Evidências
PBM	<i>Patient Blood Management</i>
SaO ₂	Saturação arterial da Oxihemoglobina
ST	Sangue Total
TACO	Sobrecarga Circulatória Associada à Transfusão
TRALI	Lesão Pulmonar Aguda Relacionada à Transfusão
UTI	Unidade de terapia Intensiva
UTI COVID	Unidade de terapia intensiva exclusiva pacientes COVID-19

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	09
2 TIPO DE RELATÓRIO.....	09
3 OBJETIVO.....	09
4 DESENVOLVIMENTO.....	10
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS e RECOMENDAÇÕES.....	17
REFERÊNCIAS.....	19
ANEXO A.....	21

1 INTRODUÇÃO

O trabalho “Avaliação da indicação de transfusão de concentrado de hemácias, conforme prática baseada em evidências e elaboração de relatório técnico” foi realizado pelo Dr. Marcel Luiz Brunetto, sob a orientação da professora Dra. Amanda Costa Araujo, no domínio do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Inovação no Ensino Superior em Saúde, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS, que possibilitou a identificação de lacunas no conhecimento médico, em medicina transfusional, consideradas fundamentais para a prática médica profissional.

O problema apresentado nesse relatório está relacionado à indicação de transfusão de concentrado de hemácias dentro da prática baseada em evidências (PBE) (FLAUSINO et al., 2014) e justifica-se pela necessidade de ampliar o conhecimento sobre medicina transfusional (VAENA, ALVES, 2019), visando contribuir no planejamento educacional em medicina transfusional e no processo de planejamento pedagógico desse conteúdo nos cursos de medicina nacionais.

O propósito desse relatório é apresentar os resultados obtidos na pesquisa do mestrado profissional inovação no ensino superior em saúde da USCS. O objetivo geral da dissertação foi avaliar se as indicações de transfusão de concentrados de hemácias seguem o conceito de prática baseada em evidências (PBE). O objetivo específico foi apresentar esses dados a profissionais que desenvolverão planos educacionais nas faculdades de medicina e propor sua inserção na grade curricular médica.

Este relatório técnico será apresentado ao corpo docente responsável por formular o projeto pedagógico da USCS, e será proposto a inserção do tema indicação de transfusão de concentrado de hemácias na grade curricular da universidade.

2 TIPO DE RELATÓRIO

Relatório técnico científico.

3 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os resultados da dissertação “Avaliação da indicação de transfusão de concentrado de hemácias, conforme prática baseada em evidências e elaboração de relatório técnico”.

O objetivo específico deste relatório é propor a inserção do tema indicação de transfusão de hemácias na grade curricular médica aos profissionais que desenvolverão planos educacionais nas faculdades de medicina.

4 DESENVOLVIMENTO

O concentrado de hemácias (CH) é um hemocomponente. Ele é extraído por métodos físicos de uma doação de sangue total (ST) realizada a partir de um doador. (BRASIL, 2015).

Após a centrifugação do ST o plasma rico em plaquetas é separado por extração, dando origem ao CH. Tem um volume de aproximado entre 220mL a 280mL. É estocado em refrigerador com temperaturas entre 2°C e 6°C por até 35 ou 42 dias, conforme solução anticoagulante e conservante. Os CH podem ser modificados com filtro para remoção de glóbulos brancos, lavados ou até mesmo irradiados para inativar leucócitos remanescentes (BRASIL, 2015).

Em um estudo realizado nos Estados Unidos da América o CH foi transfundido em 5,7% de todas as internações, indicando ser o mais prevalente dos hemocomponentes transfundidos nesse país (GOEL et al., 2018). Essa terapia é utilizada em diversos contexto clínicos, que variam desde reservas pré-operatórias até transfusões de extrema urgência em pacientes com sangramento ativo e choque hemorrágico, entretanto não é isenta de riscos, conhecidos por reações transfusionais.

Desde o momento em que se inicia a transfusão de um hemocomponente, quaisquer intercorrências que ocorram, e que estejam relacionadas a transfusão podem ser chamadas de reações transfusionais (BRASIL, 2015). Podem ser divididas quanto ao tempo de instalação das manifestações clínicas, em imediatas, cujo aparecimento se dá em até 24h do início da infusão, ou tardias, quando esse tempo é superior a 24h (ANVISA, 2015).

Foi observada a incidência de 77,5 por 100.000 hemocomponentes transfundidos no que tange o total de reações adversas, em um estudo realizado por Politis e colaboradores (2016), das quais 25% consideradas graves (19,1 por 100.000). As principais causas de mortalidade relacionadas a transfusão, nesse estudo, foram a sobrecarga circulatória associada à transfusão (TACO) em 27% e lesão pulmonar aguda associada à transfusão (TRALI) em 19%.

A lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão (TRALI - *Transfusion Related Acute Lung Injury*) geralmente inicia-se após 6 horas da transfusão e apresenta-se com hipoxemia com saturação arterial da oxihemoglobina menor que 90%, queda de pressão arterial, taquipneia e sinais clínicos de esforço respiratório com exame de imagem demonstrando infiltrados intersticiais nos pulmões. Os pacientes acometidos podem necessitar de ventilação mecânica e a identificação e tratamento desta condição é fundamental para sobrevivência do paciente (FRAZIER et al., 2017).

Uma outra reação transfusional temida é a transfusão ABO incompatível. Os sintomas principais são: dor no tórax, dor no membro em que ocorre a infusão, dor no abdômen, queda de pressão arterial, febre e calafrios (FRAZIER et al., 2017).

O objetivo de uma transfusão de hemácias é garantir a oxigenação tecidual, que depende principalmente dos níveis de hemoglobina e do débito cardíaco do paciente, que por sua vez varia de acordo com a clínica e as comorbidades do receptor (FRANCHINI et al., 2017).

Com propósito de aprofundar o entendimento de como são indicadas as transfusões de concentrados de hemácias em um hospital de grande porte clínico e cirúrgico em São Paulo foi realizado um estudo retrospectivo baseado em obtenção de informações através das fichas de requisições de procedimentos Hemoterápicos.

Os dados foram coletados na Agência Transfusional do Hospital Heliópolis-São Paulo, dentro do domínio do mestrado profissional inovações no ensino superior em saúde da USCS. Os formulários de Requisições de Procedimentos Hemoterápicos foram apreciados pelo pesquisador. Uma amostra com um total de 229 fichas em que foram requisitadas transfusões de concentrados de hemácias no período de setembro de 2021 e outubro de 2021, foram avaliadas.

Os dados coletados foram os seguintes: Setor do atendimento, diagnóstico e comorbidades, indicação da transfusão que eram pré estabelecidas como anemia sintomática, sangramento ativo grave (local do sangramento) ou campo aberto para preenchimento do médico solicitante, quantidade de concentrado de hemácias em números absolutos, exames que justifiquem a transfusão: Hb em g/dL ou Ht em %e modalidade da transfusão.

Os dados foram transcritos e tabulados com programa Microsoft Excel versão 2018 e analisados com o programa SPSS versão 21.

A amostra era composta de 229 fichas de requisições transfusionais, 54,6% dos pacientes eram do sexo masculino. A média de idade dos receptores foi de 56,86 anos \pm 16,42, com 1,78 bolsas por requisição em média e desvio padrão de 0,70. O valor médio de hemoglobina foi de $6,94 \pm 1,51$ e do hematócrito foi de $21,2 \pm 3,41$.

A maioria das transfusões (85,6%) foram solicitadas em caráter de urgência, que devem ser realizadas em até 3 horas. Anemia sintomática (70,74%) foi a principal indicação, seguida por sangramento ativo em 24,45% dos casos. As unidades de terapia intensiva foram o local mais frequente de solicitações 52,4%.

As neoplasias foram as patologias mais frequentes e foram identificadas em 64 (27,95%) das requisições, seguidas por anemia em 50 (21,83%), hemorragia digestiva 43 (18,78%), doenças hematológicas oncológicas 18 (7,86%) e pós-operatório 18 (7,86%) conforme figura -1.

Figura 1 – Patologias mais frequentes encontradas nas requisições transfusionais

Fonte: Dados de pesquisa no Hospital Heliópolis em São Paulo entre setembro e outubro de 2021.

O valor absoluto de hemoglobina foi superior ou igual a 7,0g/dl em 93 das 229 fichas e desse total 24 com níveis iguais ou maiores que 8,0g/dL conforme figura 2.

Figura 2 – Valores de hemoglobina para indicação de transfusão de concentrados de hemácias.

Na abcissa temos a frequência em números absolutos (azul) e em porcentagem (laranja), já na ordenada temos as divisões por faixas de valores de hemoglobina em g/dL, no momento em que foram indicadas transfusões de concentrados de hemácias.

Fonte: Dados de pesquisa no Hospital Heliópolis em São Paulo entre setembro e outubro de 2021.

Nota-se no gráfico acima que 40,6% dos pacientes tiveram a indicação de transfusão de concentrados de hemácias com níveis superiores a 7,0g/dl de hemoglobina. Quando analisamos, de uma maneira geral, a amostra e colocamos sob a perspectiva da PBE encontramos um cenário desafiador.

Galgada em ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas a prática baseada em evidências (PBE) é uma ferramenta valiosa para auxiliar as tomadas de decisões e na medicina transfusional e já há um movimento nessa direção.

O programa de gerenciamento de sangue do paciente ou em inglês *Patient Blood Management* (PBM) é um instrumento onde o foco da transfusão é concentrado no paciente e não no hemocomponente *per se*. Baseada em um tripé com a proposição do aumento dos glóbulos vermelhos pré-operatório, minimizando sangramentos e otimização da função cardiopulmonar para maior complacência a anemia sustentando um gatilho transfusional mais restrito e customizado para o

receptor (FRANCHINI et al., 2017)(VAMVAKAS; BLAJCHMAN, 2009). Essa abordagem tem como grande aliada a educação em medicina transfusional para atingir seus objetivos.

A prescrição adequada de concentrados de hemácias e dos demais hemocomponentes necessita de fundamentos teóricos e práticos consolidados em medicina transfusional, para sua maior segurança. A transfusão sanguínea ainda é tradicionalmente praticada por médicos generalistas, que desconhecem os inúmeros avanços na medicina transfusional (FLAUSINO et al., 2014; GHAREHBAGHIAN et al., 2009; PANZER et al., 2013).

A exposição dos alunos na graduação em medicina transfusional, apresenta uma lacuna, principalmente em países com menor índice de desenvolvimento (PEEDIN, 2021).

No Brasil Vaena, Cotta-de-Almeida e Alves (2016) realizaram um estudo, que 178 escolas tiveram seu currículo avaliado sobre o ensino em medicina transfusional ou hematologia, destas escolas 74,1%) não possuíam tais disciplinas. Outro estudo também corrobora essa lacuna de aprendizado (FLAUSINO et al., 2014).

Além da pouca atenção ao ensino em medicina transfusional a qualidade também é um ponto de apreensão (EICHBAUM et al., 2014; VAENA, ALVES, 2019). Em 2010 O'Brien e colaboradores descreveram que dos 116 médicos residentes avaliados, somente 17,2% definiram adequadamente TRALI. No ano anterior 1242 médicos foram analisados em um estudo, onde apenas 33% responderam corretamente um questionário de 50 questões sobre o tema. (GHAREHBAGHIAN et al., 2009). Mais recentemente na França um estudo com residentes de primeiro ano apontou que grandes lacunas no conhecimento sobre o tema ainda é presente (AIT BOUHRIM et al, 2020).

Dentro deste ambiente, em estudo realizado com residentes no Rio de Janeiro avaliou o conhecimento sobre medicina transfusional. Menos da metade, mais especificamente 43,5% dos entrevistados, acertaram as respostas. Destes, 73% não receberam treinamento durante a graduação e 93% gostariam de capacitação adicional (VAENA, ALVES, 2019).

Os autores validam a adição de um programa educacional em medicina transfusional no currículo médico, objetivando fundamentar conhecimentos relacionados a transfusão. Incremento no conhecimento e nas competências em medicina transfusional são importantes para graduandos e para residentes,

minimizando a ocorrência eventos indesejados transfusionais (FLAUSINO et al., 2014; GHAREHBAGHIAN et al., 2009; O'BRIEN et al., 2010; PANZER et al., 2013; PEEDIN, 2021; VAENA, ALVES, 2019).

Acreditamos que a indicação transfusional é um ato médico complexo por envolver múltiplos conhecimentos fisiológicos, técnicos e que somente o gatilho transfusional não é suficiente para contemplar tal complexidade

Abaixo discorreremos sobre como cada contexto clínico tem suas indicações distintas e que a PBE é um caminho a ser trilhado para alcançarmos resultados ideais.

A tabela 1 sumariza os estudos relevantes em diferentes contextos clínicos, seus gatilhos transfusionais, número de pacientes estudados e o desfecho. O subgrupo analisado foi dividido por cores: sangramento agudo (rosa), terapia intensiva (amarelo), infarto do miocárdio (roxo), cirurgia cardíaca (azul), cirurgias vascular e ortopédica (verde) e neoplasias sólidas e hematológicas (vermelho).

Tabela 1 - Perfil de subgrupos analisados por ensaios clínicos randomizados, gatilho transfusional, número de pacientes, perfil de amostra e desfecho

Subgrupo Analisado	Referência	Gatilho Restritivo	Gatilho Liberal	Número de pacientes (N)	Desfecho	Perfil da amostra
Sangramento Agudo	VILLANUEVA; 2013	Hb<7,0g/dL	Hb<9,0g/dL	921	Estratégia restritiva superior em mortalidade de 45 dias	Sangramento em TGI, cirróticos ou não.
Terapia Intensiva	HÉRBERT ; 1999	Hb<7,0g/dL	Hb<9,0g/dL	838	Estratégia restritiva é tão efetiva e possivelmente superior a liberal com possível exceção a pacientes com angina instável ou IAM	Admissão na UTI e euvolemia
Terapia Intensiva	HOLST; 2014	Hb<7,0g/dL	Hb<9,0g/dL	998	Estratégia restritiva apresenta mortalidade em 90 dias similar e com menor número de transfusões nesse grupo	Choque septico

Infarto do Miocárdio	DUCROC Q; 2021	Hb< 8,0g/dL	Hb<10,0g/dL	668	Estratégia restritiva mostrou-se não inferior quando analisamos a mortalidade geral, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio recorrente ou revascularização de emergência provocada por isquemia em 30 dias	Infarto agudo do miocárdio e anemia (Hb: 7-10g/dl)
Infarto do Miocárdio	CARSON; 2013	Hb< 8,0g/dL	Hb<10,0g/dL	110	Estratégia liberal tendência a menos mortes, infarto agudo do miocárdio ou revascularização não-programada	Síndrome coronariana aguda ou angina estável realizando cateterização cardíaca
Cirurgia Cardíaca	MAZER; 2017	Hb<7,5g/dL	Hb< 9,5g/dL	5243	Estratégia restritiva foi não inferior considerando mortalidade em 6 meses,	Revascularização miocárdica eletiva
Cirurgia Cardíaca	HAJJAR; 2010	Ht>=24 %	Ht>=30%	502	Estratégia restritiva não inferior a liberal em mortalidade em 30 dias	Revascularização miocárdica eletiva
Cirurgia Vascular	MØLLER; 2019	Hb< 8,0g/dL	Hb< 9,7g/dL	58	Estratégia restritiva potencial dano	Cirurgia de <i>bypass</i> de MMII ou cirurgia aberta de aneurisma de aorta abdominal
Cirurgia Ortopédica	CARSON; 2011	Hb< 8,0g/dL	Hb< 10g/dL	2016	Estratégia restritiva equivalente em mortalidade em 60 dias	Pacientes > 50 anos submetidos a cirurgia de fratura de quadril com história ou fator de risco para doença cardiovascular

Neoplasias sólidas e Hematológicas	YAKYMENKO; 2018	Hb < 9,7	♀ Hb < 11,5g/dL e ♂ Hb. < 13,1g/dL	133	Sintomas se correlacionaram com níveis de hemoglobina	Pacientes com neoplasias e anemia induzida por quimioterapia
Neoplasias sólidas e Hematológicas	TAY; 2020	Hb < 7,0g/dL	Hb < 9,0g/dL	300	Restritiva foi não inferior em relação a qualidade de vida aos 110 dias pós TMO	Transplante de medula óssea

Hb = Hemoglobina, Ht = Hematócrito, MMII = Membros inferiores, TGI = Trato gastro Intestinal, TMO = Transplante de medula óssea, UTI – Unidade de terapia intensiva, Fonte: autores da pesquisa em maio 2022

Na tabela 1 temos resumidos estudos importantes que avaliaram subgrupos de pacientes, seus autores, os gatilhos transfusionais restritivos e liberais, número de pacientes, desfecho estudado e o perfil da amostra do estudo. Foram analisados grupos de patologias com diferentes gatilhos transfusionais respectivamente. Nota-se nos pacientes portadores de doenças cardiovasculares (DUCROCQ, 2021; CARSON, 2013) o gatilho transfusional de 8,0g/dl como sendo o mais estudado e apresentando resultados satisfatórios quando se observam os desfechos. Nos pacientes submetidos a cirurgia cardiovascular os gatilhos mostraram que estratégias restritivas são não inferiores as liberais (HAJJAR, 2010; MAZER, 2017).

Em outros grupos como nos pacientes internados em UTI (HERBERT, 1999; HOLST, 2014) ou com sangramento agudo do trato gastro intestinal (VILLANUEVA, 2013) o gatilho de 7,0g/dl de hemoglobina, apresentou melhores desfechos quando comparado ao gatilhos liberais e por fim em pacientes com neoplasias hematológicas e sólidas o alívio de sintomas foi relacionado com as transfusões mais frequentes (YAKYMENKO, 2018) e no transplante de medula a estratégia restritiva foi não inferior à liberal (TAY, 2020). Naqueles submetidos a cirurgia de fratura de quadril um gatilho de hemoglobina de 8,0g/dL mostrou-se seguro comparado com 10,0g/dL (CARSON, 2011). Em um estudo realizado no contexto de cirurgias vasculares a estratégia restritiva foi mais danosa que a liberal (MØLLER, 2019).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A indicação da transfusão de concentrado de hemácias é o resultado de uma avaliação complexa que envolve pensamento de ordem superior do profissional que

o está executando. São necessários conhecimentos de fisiologia humana, técnicos sobre o produto a ser prescrito e seus efeitos colaterais, entendimento e avaliação do contexto clínico do paciente a ser transfundido e por fim a reflexão sobre a terapia instituída, se os objetivos foram ou não alcançados.

Podemos extrapolar ainda que fora do contexto técnico *per se* da transfusão o aluno pode refletir sobre a gestão de recurso tão valioso e escasso no contexto do Sistema Único de Saúde – SUS e seus desdobramentos. A prática reflexiva faz parte das recomendações das diretrizes curriculares médicas e vem de encontro a expectativa do papel do médico na sociedade.

Diante do exposto, será encaminhado esse relatório ao corpo docente da faculdade de medicina da USCS, responsável pelo projeto pedagógico do curso e publicaremos na plataforma eduCAPES para que outros docentes possam utilizar esse relatório técnico, propondo que ao desenvolverem planos educacionais que, os mesmos, contenham educação em medicina transfusional, em especial a indicação de concentrados de hemácias. Propomos maior importância do tema nos projetos pedagógicos das faculdades de medicina, uma vez que, em nosso entendimento, uma prática consolidada em evidências científicas traz maior eficácia, racionaliza recursos e incrementa a segurança na hemoterapia.

Recomendamos ainda, esse relatório como parte do referencial teórico para elaboração de planos educacionais, ementas curriculares e atividades didáticas na área de medicina transfusional, conforme modelo descrito no anexo A.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Marco conceitual e operacional de hemovigilância: guia para a hemovigilância no Brasil. **ANVISA**, Brasília, p. 74, 2015.

AIT BOUCHARIM, S. A. et al. Residents' knowledge in transfusion medicine and educational programs: A pilot study. **Transfusion Clinique et Biologique**, [s. l.], v. 27, n. 1, p. 18–24, fev. 2020.

BRASIL. **Guia para uso de hemocomponentes**. segunda edição ed. Brasília: [s. n.], 2015. E-book. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_uso_hemocomponentes_2ed.pdf. Acesso em: 15 dez. 2021.

CARSON, J.L. et al. FOCUS Investigators. Liberal or restrictive transfusion in high-risk patients after hip surgery. **N Engl J Med**. [s. l.], v.365, n. 26, p. 2453-62, Dez 2011.

CARSON, J.L. et al. Liberal versus restrictive transfusion thresholds for patients with symptomatic coronary artery disease. **Am Heart J**. [s. l.], v. 165, n. 6, p. 964-971, Jun 2013.

DUCROCQ, G. et. al. REALITY Investigators. Effect of a Restrictive vs Liberal Blood Transfusion Strategy on Major Cardiovascular Events Among Patients with Acute Myocardial Infarction and Anemia: The REALITY Randomized Clinical Trial. **JAMA**. [s.l.], v.325, n. 6, p. 552-560, fev. 2021.

EICHBAUM, Q. et al. Global health and transfusion medicine: education and training in developing countries. **Transfusion**. [s. l.] v.54, n. 7, p. 1893-8, jul. 2014.

FLAUSINO, G.F. et al. Teaching transfusion medicine: Current situation and proposals for proper medical training. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**, [s. l.], v. 37, n. 1, p. 58–62, jan./fev. 2014.

FRANCHINI, M. et al. Patient Blood Management: a revolutionary approach to transfusion medicine. **Blood Transfus**, [s. l.], v.17, n. 3, p.191-195, maio 2019.

FRANCHINI, M.. et al. Red blood cell transfusion policy: A critical literature review. **Blood Transfus**, [s. l.], v.15, n. 4, p. 307-317, jul. 2017.

FRAZIER, S.K. et al. Adverse Reactions to Transfusion of Blood Products and Best Practices for Prevention. **Crit Care Nurs Clin North Am**, [s. l.], v.29, n. 3, p. 271-290, set. 2017.

GHAREHBAGHIAN, A. et al. Assessment of physicians knowledge in transfusion medicine, Iran, 2007. **Transfus Med**, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 132–138, jun. 2009.

GOEL, R. et al. Trends in Red Blood Cell, Plasma, and Platelet Transfusions in the United States, 1993-2014. **JAMA**, [s. l.], v. 319, n. 8, p. 825–827, fev. 2018.

HAJJAR, L.A. et al. Transfusion Requirements After Cardiac Surgery The TRACS Randomized Controlled Trial. **JAMA**, [s. l.], v. 304, n. 14, p. 1559–1567, out. 2010.

HÉBERT, P.C. et al. A MULTICENTER RANDOMIZED, CONTROLLED CLINICAL TRIAL OF TRANSFUSION REQUIREMENTS IN CRITICAL CARE ABSTRACT. **N Engl J Med**, [s. l.], v. 340, n. 6, p. 409–417, fev. 1999.

HOLST, L.B. et al. TRISS Trial Group; Scandinavian Critical Care Trials Group. Lower versus higher hemoglobin threshold for transfusion in septic shock. **N Engl J Med**. [s. l.], v. 371, n. 15, p. 1381-9, Out 2014

MAZER, C.D. et al. TRICS Investigators and Perioperative Anesthesia Clinical Trials Group. Restrictive or Liberal Red-Cell Transfusion for Cardiac Surgery. **N Engl J Med**. [s. l.], v. 377, n. 22, p. 2133-2144, Nov 2017.

MØLLER, A. et al. Low vs high hemoglobin trigger for transfusion in vascular surgery: a randomized clinical feasibility trial. **Blood**. [s. l.], v. 133, n. 25, p. 2639-2650, Jun 2019.

O'BRIEN, K.L. et al. Transfusion medicine knowledge in Postgraduate Year 1 residents. **Transfusion**, [s. l.], v. 50, n. 8, p. 1649–1653, ago. 2010.

PANZER, S. et al. Education in transfusion medicine for medical students and doctors. **Vox Sanguinis**, [s. l.], v. 104, n. 3, p. 250–272, abr. 2013.

PEEDIN, A.R. Update in Transfusion Medicine Education. **Clinics in Laboratory Medicine**, [s. l.], v. 41, n. 4, p. 697–711, dez. 2021.

POLITIS, C. et al. The International Haemovigilance Network Database for the Surveillance of Adverse Reactions and Events in Donors and Recipients of Blood Components: technical issues and results. **Vox Sanguinis**, [s. l.], v. 111, n. 4, p. 409–417, nov. 2016.

TAY, J. et al. Liberal Versus Restrictive Red Blood Cell Transfusion Thresholds in Hematopoietic Cell Transplantation: A Randomized, Open Label, Phase III, Noninferiority Trial. **J Clin Oncol**. [s. l.], v.38, n. 13, p. 1463-1473, Mai 2020.

VAENA, M.M.V.; ALVES, L. A. Assessment of the knowledge and perceptions of Brazilian medical residents on transfusion medicine. **Hematology, Transfusion and Cell Therapy**, [s. l.], v. 41, n. 1, p. 37–43, jan./mar. 2019.

VAENA, M.M.V.; COTTA-DE-ALMEIDA, V.; ALVES, L.A. Transfusion medicine in medical education: an analysis of curricular grids in Brazil and a review of the current literature. **Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia**. [s.l.], v. 38, s.n, p. 252-256, set. 2016.

VAMVAKAS, E.C.; BLAJCHMAN, M.A. Transfusion-related mortality: the ongoing risks of allogeneic blood transfusion and the available strategies for their prevention. **Blood** [s. l.], v.113, n. 15, p. 3406-17, abr. 2009.

ANEXO A – SUGESTÃO DE PLANO DE AULA

Prof(a). _____

TEMA 1: Indicação de transfusão de concentrado de hemácias

TEMA DA AULA:

Indicação de transfusão de concentrado de hemácias em paciente no ambiente de terapia intensiva

OBJETIVO GERAL: Compreender os princípios da transfusão de concentrados de hemácias e seus gatilhos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Reconhecer os hemocomponentes, como são produzidos e estocados;
2. Compreender que a transfusão de hemocomponentes apresenta reações transfusionais;
3. Compreender que o objetivo de uma transfusão de concentrado de hemácias;
4. Compreender que existem gatilhos transfusionais adequados e diverso para pacientes portadores de subgrupos diferentes de patologias;
5. Prescrever uma transfusão sanguínea para um paciente internado em ambiente de terapia intensiva conforme a melhor evidência disponível;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Características dos hemocomponentes;
2. Reações transfusionais;
3. Indicação de transfusão de Concentrado de hemácias;
4. Avaliação crítica da conduta

CONTEXTUALIZAÇÃO CURRICULAR

A indicação da transfusão de concentrado de hemácias é o resultado de uma avaliação complexa e são necessários conhecimentos de fisiologia humana, técnicos sobre o produto a ser prescrito e seus efeitos colaterais, entendimento e avaliação do contexto clínico do paciente a ser transfundido.

METODOLOGIAS DE ENSINO:

ENCONTRO 1 (SESSÃO DE ANÁLISE)

- Divisão aleatória em pequenos grupos (6 grupos de 10 alunos)
- Eleição de 1 coordenador e 1 relator de cada subgrupo;
- Os subgrupos de alunos recebem e realizam a leitura da situação-problema (descrita abaixo)

SITUAÇÃO PROBLEMA: MLB, sexo masculino, 67 anos, brasileiro, cozinheiro, casado, dois filhos. Apresenta história prévia de Diabetes Mellitus Tipo 2 há 20 anos. Relata que há 1 semana iniciou quadro de tosse inicialmente seca, que evoluiu com secreção esverdeada e febre de 38°C. Evoluiu com quadro de falta de ar progressiva, até que a esposa decidiu levá-lo ao hospital. Dá entrada na sala de emergência com febre, taquicardia e aumento da frequência respiratória, recebe suporte de oxigênio e são realizados exames de laboratório e imagem onde o diagnóstico de pneumonia e anemia é estabelecido. São iniciados antibióticos para tratamento da infecção, entretanto segue piorando clinicamente e é encaminhado a UTI. No dia seguinte o paciente apresenta franca insuficiência respiratória é intubado iniciada ventilação mecânica e aminas vasoativas para manutenção da pressão arterial. Apresenta os seguintes exames no momento da intubação: Hemoglobina 6,9g/dL, Hematócrito: 20,8%, VCM 78fL, Leucócitos 12.348(89-0-1-9-1) células/mm³, Plaquetas 78.000 células/mm³. Função renal normal, PCR 18 (normal até 0,5), eletrólitos normais.

Você é o médico assistente da UTI e o residente de plantão lhe faz 3 perguntas: Você vai transfundir esse paciente? Quais principais reações que a transfusão pode acarretar? Quantas bolsas serão transfundidas? Qual objetivo da transfusão para esse paciente?

- Após a leitura da situação-problema procederemos a realização dos 7 Passos da Aprendizagem Baseada em Problemas (Universidade de Maastricht, Holanda) a saber:
 1. **Passo 1:** esclarecer termos e/ou expressões desconhecidas no problema: os alunos subdivididos em pequenos grupos identificam os termos/expressões desconhecidas;
 2. **Passo 2:** definir o problema a ser discutido;
 3. **Passo 3:** análise e troca de conhecimentos sobre o problema;
 - a. realização de *Brainstorm* com utilização de *Post Its* (alunos individualmente com tempo cronometrado – 3 minutos) realizam anotações breves nos *Post Its*;
 - b. alunos discutem coletivamente as ideias, organizam e agrupam os *post its* para elaboração de hipóteses de resolução dos problemas (apresentados na situação-problema);
 4. **Passo 4:** Sistematização das hipóteses: revisão dos passos 2 e 3, com sistematização das hipóteses de resolução elaboradas no passo 3.

- a. Solicitar aos alunos a elaboração de um *Mind Map* (Mapa Mental) – representação gráfica das relações existentes entre o conjunto de conceitos apresentados na situação-problema;
5. **Passo 5:** definição dos objetivos de aprendizagem – elaboração de perguntas que devem ser respondidas pelos alunos; **INTERVALO:**
6. **Passo 6:** levantamento de recursos de aprendizagem e estudo individual

ENCONTRO 2 (SESSÃO DE RESOLUÇÃO):

7. **Passo 7:** discussão coletiva e resolução do problema (revisão do Passo 4, à luz dos conhecimentos adquiridos no Passo 6);
 - a. Alunos subdivididos em grupo compartilham os resultados do estudo individual e elaboram propostas de solução da situação problema
 - b. Elaboram síntese da proposta de solução (cartaz);
 - c. Apresentação dos resultados desenvolvidos por cada subgrupo em mini plenária;

ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TEMPO (RESUMO)

	METODOLOGIA	TEMPO (MINUTOS)
SESSÃO 1 (ANÁLISE)	Divisão aleatória em pequenos grupos	10
	Eleição de 1 coordenador e 1 relator	10
	leitura da situação-problema	10
	Passo 1 - esclarecer termos e/ou expressões	10
	Passo 2 - definir o problema a ser discutido	20
	<i>Passo 3 - Brainstorm (momento 1)</i>	3
	<i>Passo 3 - Brainstorm (momento 2)</i>	57
	Passo 4 - <i>Mind Map</i>	60
	Passo 5 - definição dos objetivos de aprendizagem	60
	TOTAL TEMPO (MINUTOS)	240
	INTERVALO	Passo 6: levantamento de recursos de aprendizagem e estudo individual
SESSÃO 2 (RESOLUÇÃO)	Passo 7 - compartilhamento de novos conhecimento, discussão e elaboração propostas de solução	60
	Elaboração da apresentação (síntese da proposta de resolução do problema)	60

	Apresentação mini plenária (10 minutos/grupo)	60
AValiação	Feedback e avaliação	60
	TOTAL TEMPO (MINUTOS)	240

RECURSOS DIDÁTICOS:

- Folhas de Cartolina
- Caneta hidrográfica (preta, azul, verde e vermelha)
- Canetinhas, giz de cera e Lápis de cor

AValiação:

- Avaliação (feedback formativo) o Prover devolutiva grupo a grupo após a finalização das apresentações na mini-plenária (de modo respeitoso, acolhedor, assertivo e ações observadas, sem julgamentos)
- Objetivos da Avaliação Formativa correção de dificuldades encontradas o reforço do aprendizado o indução à reflexão o Corrigir trajetórias
- Técnica Sanduiche aliada à Autoavaliação (AMEE Guide 2007)
 1. Solicitar a autoavaliação do grupo de estudantes;
 2. Aspectos Positivos – dar o feedback em relação aos aspectos positivos observados durante o processo de aprendizagem (“O que” fez bem)
 3. Comentar os aspectos negativo (“O que” não foi adequado)
 4. Aspectos positivos (“Como” poderia ter feito melhor)
 5. Confirmar compreensão
 6. Traçar planos para o aperfeiçoamento (correção de trajetórias de aprendizagem)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

BRASIL. **Guia para uso de hemocomponentes**. segunda edição ed. Brasília: [s. n.], 2015. E-book. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_uso_hemocomponentes_2ed.pdf. Acesso em: 15 dez. 2021.

FRAZIER, S.K. et al. Adverse Reactions to Transfusion of Blood Products and Best Practices for Prevention. **Crit Care Nurs Clin North Am**, [s. l.], v.29, n. 3, p. 271-290, set. 2017.

HOLST, L.B. et al. TRISS Trial Group; Scandinavian Critical Care Trials Group. Lower versus higher hemoglobin threshold for transfusion in septic shock. **N Engl J Med**. [s. l.], v. 371, n. 15, p. 1381-9, Out 2014

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES

CARSON, J. L., et al. Transfusion thresholds for guiding red blood cell transfusion. **The Cochrane database of systematic reviews**, [s.l.], v. 12, n.12 CD002042, dez 2021.

DUCROCQ, G. et. al. REALITY Investigators. Effect of a Restrictive vs Liberal Blood Transfusion Strategy on Major Cardiovascular Events Among Patients with Acute Myocardial Infarction and Anemia: The REALITY Randomized Clinical Trial. **JAMA**. [s. l.], v.325, n. 6, p. 552-560, Fev 2021.

HÉBERT, P.C. et al. A Multicenter Randomized, Controlled Clinical Trial of Transfusion Requirements in Critical Care. **N Engl J Med**, [s. l.], v. 340, n. 6, p. 409–417, fev 1999.

BURGESS A, MELLIS C. Feedback and assessment for clinical placements: achieving the right balance. **Adv Med Educ Pract**, [s.l.], v. 19, n. 6, p. 373-81, mai 2015.

BARROWS HS. Problem-based, self-directed learning. **JAMA**, [s.l.], [s.v.], n. 250, p. 3077-80, dez 1983

DONNER RS, BICKLEY H. Problem-based learning: an assessment of its feasibility and cost. **Hum Pathol**. [s.l.], v. 21, n. 9, p. 881-5, set 1990.